

*Bárbara Maria F. Caruto Amorim
Marcos Vinícius C. Vital*

Insetos

UM GUIA DIDÁTICO PARA
PROFESSORES DE BIOLOGIA
PLANEJAREM AULAS COM
INSETOS PARA ENSINAR
ECOLOGIA

AQUI O PROFESSOR
CONSEGUIRÁ PLANEJAR
SUA AULA COM
APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA USANDO
ABORDAGENS
INVESTIGATIVAS

Como usar os insetos na sua aula de Biologia?

DOI 10.5281/zenodo.14801911

Federal de Alagoas
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde
Mestrado Profissional em Rede Nacional em Ensino de Biologia

PRODUTO EDUCACIONAL
CARTILHA DIDÁTICA

O USO DOS INSETOS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE ECOLOGIA A PARTIR DA VISÃO ETNOBIOLÓGICA

Mestranda: Bárbara Maria Ferreira Canuto Amorim
Orientador: Prof. Dr. Marcos Vinícius Carneiro Vital

Como usar insetos em minhas aulas?

Produto educacional apresentado como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre no programa de pós-graduação PROFBIO-UFAL

ESSE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO COM O APOIO FINANCEIRO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL - CAPES

A importância dos Insetos

Mocinhos os vilões?

Os insetos podem ser importantes por diversos motivos. Eles podem ter importância econômica, ecológica, médica e até forense. Entretanto, são constantemente alvo de preconceitos.

É importante salientar que, apesar de algumas poucas espécies trazerem malefícios ao ser humano, a maioria dos insetos não faz jus ao descaso de ser considerada "praga".

Assim, pode-se dizer que no mundo dos insetos os vilões são minoria. Logo precisamos desconstruir essa imagem e revelar para o mundo quem são os mocinhos dessa história.

Para isso, a educação é o melhor caminho. A Escola, como o Professor, são meios multiplicadores que devem auxiliar no aprendizado do poder da preservação ambiental.

Apresentação

Caro(a) Colega professor(a),

Para você, que assim como eu, se preocupa com a aprendizagem dos alunos, e, busca inovações, deixe-se levar pela magia do Ensino Investigativo...

Nessa cartilha, deixo para você a oportunidade de conhecer a minha experiência exitosa com uma Sequência Didática e com a possibilidade de adaptá-la de acordo com sua realidade.

Considere importante a visão etnobiológica de seus alunos. A aprendizagem significativa não é apenas uma tendência, mas uma realidade.

Os insetos são seres fantásticos e nós podemos/devemos ser agentes multiplicadores de conhecimento para a preservação e conservação destes.

Use sua criatividade e capacidade de adaptação, comum de um bom professor, e, bom trabalho!

P.S.: Não deixe de compartilhar sua experiência com seus colegas. O bom exemplo é sempre um convite para bons resultados.

Bárbara Maria F. Canuto Amorim

Introdução

A aprendizagem é antes de tudo, a mudança do comportamento em relação ao que foi apreendido. Se analisarmos a situação atual da prática educativa em nossas escolas identificaremos problemas como: a grande ênfase dada à memorização, pouca preocupação com o desenvolvimento de habilidades para reflexão crítica e autocrítica dos conhecimentos que aprende; as ações ainda são centradas nos professores que determinam o quê e como deve ser aprendido e a separação entre educação e instrução.

Entretanto, com o surgimento das metodologias ativas, podemos conhecer o ensino por investigação. E, por meio dessa prática, possibilitar a autonomia da aprendizagem, que tem sido comprovadamente estimulada, como solução para diversos problemas encontrados no processo de ensino e aprendizagem.

Esta cartilha apresenta uma Sequência Didática flexível, produzida como produto da pesquisa do TCM do programa de Mestrado Profissional em Rede de Ensino de Biologia. Dessa forma, é uma SD que possibilita ao professor realizar adaptações de acordo com a realidade de sua comunidade escolar. Esta SD apresenta meios de tornar a aprendizagem significativa, pois levanta dados etnobiológicos dos alunos e de sua comunidade.

Assim, você, professor, é o mediador do aprendizado. O aluno é o protagonista. Logo, ajude-o a refletir, formular hipóteses e perceber o quanto o conhecimento que ele já tem é importante para seu próprio desenvolvimento.

Vamos juntos viajar no mundo dos insetos e notá-los quanto à sua importância para o Planeta.

INFORMAÇÕES GERAIS

Quais conteúdos podem ser abordados com essa Sequência Didática?

Ecologia, Cadeia Alimentar, Classificação dos Artrópodes, Polinização, Método Científico, e outros.

Em quais séries essa SD pode ser usada?

Em séries de Ensino Fundamental e Médio, pois o tema abordado é comum e transversal, para todas essas séries.

Qual o tempo necessário para a execução das etapas da SD?

O tempo é opcional à realidade de cada turma e/ou escola.

Qual o perfil dos alunos para que o professor utilize essa SD?

Não há perfil definido. Os insetos são animais de enorme diversidade, assim possibilitando que qualquer aluno participe da SD, seja de Zona Rural ou Urbana, de qualquer idade ou classe social, assim como outros fatores.

Quais os riscos que os alunos podem sofrer se participarem dessa SD?

Não há risco algum, desde que o aluno siga as etapas corretamente e não tente capturar nenhum inseto, principalmente se não o conhecer.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Etapa 1

– Realizar levantamento etnobiológico:

- Aplicação de questionário (APÊNDICE 01) prévio, composto com perguntas objetivas e discursivas, para verificação de conhecimentos prévios dos estudantes, indagando conceitos e considerações sobre a importância dos Insetos para o meio ambiente, característica e classificação.
- Propor aos alunos que façam um desenho de um inseto de escolha deles. Depois disso eles devem guardar o desenho, que será utilizado posteriormente.

Tal questionário possibilitará o Início do levantamento etnobiológico dos alunos acerca da importância dos Insetos para o meio. Cada turma mostrará sua identidade. As realidades são diferentes de acordo com o local onde os alunos residem, o gênero, questões econômicas e sociais.

Etapa 2

- Incentivar e Introduzir a Pesquisa Científica no Ensino de Biologia no Ensino Médio:

- Aula sobre método científico apenas para os alunos com a explanação das conceituações deste conteúdo, abordando o trabalho de cientistas e sua metodologia. Pode ser utilizado como recurso projetor de multimídia para mostrar imagens, vídeo e/ou algum material impresso que será disponibilizado aos alunos com informações relevantes e exemplos de pesquisa do cotidiano. Dessa forma, os alunos podem adotar postura ética durante as tarefas propostas na SD.

Etapa 3

– Identificar conhecimentos etnobiológicos sobre insetos na comunidade, através de intervenções, como aplicação de questionários e/ou entrevistas realizadas pelos alunos:

- Distribuição e aplicação do questionário (APÊNDICE B) para a comunidade, realizado pelos alunos.
- Levantamento dos dados obtidos nas entrevistas e/ou questionários realizados pelos educandos na comunidade.
- Formar um canal de comunicação com os alunos, como um grupo de Whatsapp, para compartilhar dados, material, resultados, etc.

Etapa 4

– Facilitar o ensino de Biologia no que se refere a conteúdos relacionados aos insetos e Ecologia:

- Acompanhamento das pesquisas: Os grupos serão acompanhados durante todo o período de realização das atividades. Tal período é opcional, quanto a sua duração. Pode ser equivalente a todo o ano letivo, ou pode ser por um curto espaço de tempo. E esse acompanhamento pode ser feito por observação e fica a critério do professor mediador quanto às anotações (como adotar um diário de bordo, por exemplo).
- Apresentação do resultado da conferência de dados para os alunos participantes da intervenção com a SD, para fins de construção e/ou desconstrução de conceitos

Etapa 5

– Reconhecimento da importância dos insetos para o meio ambiente:

- Após levantamento de dados feito a partir da pesquisa dos alunos, deve ser feita uma seleção dentre as espécies mais encontradas, conhecidas ou citadas durante a aplicação das etapas anteriores, para apresentação em sala de aula.
- Propor aos alunos uma pesquisa bibliográfica sobre as espécie eleitas como mais conhecidas na comunidade.
- Solicitar aos alunos que produzam um relatório individual, que foi entregue no final de todas as etapas da aplicação da SD.

Etapa 6

– Inserção da observação da presença dos insetos no ambiente através da fotografia:

- Com as condições inadequadas para uma aula de campo, devido a suspensão das aulas, por conta da pandemia deve ser proposto para os alunos que fotografem insetos encontrados em suas casa e em seu entorno, com o objetivo de estimular a observação do comportamento e as características do(s) inseto(s) encontrado(s).

O estudo feito por essa observação deve seguir todas as normas necessárias, para que os educandos sintam a seriedade da atividade. Concomitantemente serão feitas anotações e coletas de dados necessários para discussão posterior.

Etapa 7

– Conscientizar a comunidade escolar da necessidade de preservação dos Insetos e a importância destes para o meio ambiente:

- Será apresentado em sala de aula, ou por videochamada, o resultado das observações feitas pelas equipes. Dessa forma, sempre apontando para o papel do inseto no meio ambiente, além de suas características morfológicas, como a presença do dimorfismo sexual ou não, dentre outros fatores importantes.
- Formulação de hipóteses para refletir/justificar os resultados obtidos.

Etapa 8

– Desconstruir conceitos equivocados sobre insetos, como a ideia que todo inseto é praga, ou que toda praga é inseto:

- Aula expositiva dialogada, com uso do livro didático adotado pela Escola, sobre a importância dos insetos para o equilíbrio ambiental, relacionados a reprodução, classificação, importância econômica e ainda permitir o conhecimento e prática sobre pesquisa científica.
- Identificar o que é "praga" e refletir o porquê as pessoas denominam vários animais como praga, mesmo sem apresentarem danos ao ser humano ou ao ambiente.
- Produção de um desenho do mesmo inseto que foi desenhado anteriormente, para fins de comparação.

Etapa 9

- Avaliar relevância da prática proposta:
 - Aplicação de questionário pós (APÊNDICE C): Para avaliar o conhecimento dos alunos. É um questionário semiestruturado sobre o conteúdo, sendo realizada uma análise comparativa entre os resultados de ambas as turmas.
 - Coletar os relatórios produzidos pelos alunos durante as etapas da SD.

APÊNDICE A: PRÉ-TESTE

Número da chamada: _____

Turma: _____

1-Qual horário você estuda?

Matutino Vespertino Não desejo responder

2-Onde você mora?

Zona rural Zona urbana Não desejo responder

3-Você encontra insetos onde mora?

Sempre Às vezes Raramente Nunca Não desejo responder

4-Qual(is) os inseto(s) que você encontra com maior frequência?

Não desejo responder

5-Para você, qual/quais desses é/são inseto(s)?

escorpião barata aranha grilo rato abelha borboleta

formiga mosca libélula Não desejo responder

6-Você acredita que os insetos têm importância para o homem?

Sim Não Não desejo responder

7- Caso a resposta anterior foi SIM, descreva como o inseto pode ser importante para você: _____

8-Você conhece o processo de reprodução de algum(uns) inseto(s)?

Sim Não Não desejo responder Qual(is)?

9-Você tem aversão a algum inseto?

SIM NÃO Não desejo responder

10-Qual? Explique o motivo que te faz ter aversão: Não desejo responder

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO PARA A COMUNIDADE

1-Sexo: () Masculino () Feminino () Não desejo responder

2-Qual sua idade?

() 18 a 28 anos () 29 a 40 anos () 41 a 50 anos () acima de 51 anos () Não desejo responder

3-Onde você mora?

() Zona rural () Zona urbana () Não desejo responder

4-Você encontra insetos onde mora?

() Sempre () Às vezes () Raramente () Nunca () Não desejo responder

5-Qual(is) os inseto(s) que você encontra com maior frequência? () Não desejo responder

6-Para você, qual/quais desses é/são inseto(s)?

() escorpião () barata () aranha () grilo () rato () abelha () borboleta
() formiga () mosca () libélula () Não desejo responder

7-Você acredita que os insetos têm importância para o homem?

() Sim () Não () Não desejo responder

8- Caso a resposta anterior foi SIM, descreva como o inseto pode ser importante para você:

9-Você conhece o processo de reprodução de algum(uns) inseto(s)?

() Sim () Não () Não desejo responder

Qual(is)?

10-Você tem aversão a algum Inseto?

() SIM () NÃO () Não desejo responder

11-Qual? Explique o motivo que te faz ter aversão: () Não desejo responder

APÊNDICE C: PÓS-TESTE

Número da chamada: _____

Turma: _____

1- Qual horário você estuda? () Matutino () Vespertino () Não desejo responder

2- Onde você mora? () Zona rural () Zona urbana () Não desejo responder

3- Você encontra insetos onde mora?

() Sempre () Às vezes () Raramente () Nunca () Não desejo responder

4- Qual(is) os inseto(s) que você encontra com maior frequência? () Não desejo responder

5- Para você, qual/quais desses é/são inseto(s)?

() escorpião () barata () aranha () grilo () rato () abelha

() borboleta () formiga () mosca () libélula () Não desejo responder

6- Você acredita que os insetos têm importância para o homem?

() Sim () Não () Não desejo responder

7- Caso a resposta anterior foi SIM, descreva como o inseto pode ser importante para você: _____

8- Você conhece o processo de reprodução de algum(uns) inseto(s)?

() Sim () Não () Não desejo responder

Qual(is)?

9- Você tem aversão a algum inseto? () SIM () NÃO () Não desejo responder

10- Qual? Explique o motivo que te faz ter aversão: () Não desejo responder

11- O que te faz diferenciar os insetos de outros animais? () Não desejo responder

12- Qual a relação que os insetos têm com o equilíbrio do ambiente? () Não desejo responder

13- Você conhece algum mito sobre insetos, o qual você sempre acreditou e descobriu recentemente que não era verdade? () SIM () NÃO () Não desejo responder

Qual(is)?

Este material pode ser baixado e distriuído livremente, e está disponível sob uma licença Creative Commons CC BY 4.0. Você pode baixar, compartilhar, redistribuir e modificar este material, desde que indique e dê créditos ao autores originais.

Caso deseje citá-lo, use: Amorim, BMFC & Vital, MVC. Cartilha didática: Como usar os insetos na sua aula de Biologia? Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, Universidade Federal de Alagoas, 2020.DOI 10.5281/zenodo.14801911

